

DAVLAT TILI TO‘G‘RISIDAGI QONUNI BUZILISHI

Aytboyev Quvanshbek Bisenboy o‘g‘li

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instuti agrobiznes va raqamli iqtisodiyot fakulteti Yurisprudensiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Safarov Azizbek Kamol o‘g‘li

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instuti agrobiznes va raqamli iqtisodiyot fakulteti Yurisprudensiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat tili to‘g‘risidagi qonunning bajarilishi bilan bog‘liq muammolar, xususan, davlat idoralarida va jamoat joylarida o‘zbek tilining yetarli darajada qo‘llanmayotgani, hujjatlarda asosan kirill alifbosidan foydalanilayotgani muhokama qilinadi. Davlat hujjatlarining lotin alifbosida yozilishi zarurligi va bu o‘zgarishlarning milliy tilni rivojlantirish, yosh avlod uchun tilni tushunishni osonlashtirishdagi ahamiyati ta’kidlanadi. Ushbu maqola davlat tili haqidagi qonunga rioya qilish, davlat va jamiyat o‘rtasidagi aloqani mustahkamlashga ko‘maklashish masalalariga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Davlat tili, O‘zbek tili, Davlat tili to‘g‘risidagi qonun, Kirill alifbosi, Lotin alifbosi, Davlat hujjatlari, Milliy til

Аннотация: В статье обсуждаются проблемы соблюдения закона о государственном языке, в частности недостаточное использование узбекского языка в государственных учреждениях и общественных местах, а также широкое применение кириллицы в официальных документах. Подчеркивается необходимость написания государственных документов на латинице и важность этого перехода для развития национального языка и облегчения понимания языка молодым поколением. Данная статья направлена на освещение вопросов соблюдения закона о государственном языке и укрепления связи между государством и обществом.

Ключевые слова: Государственный язык, Узбекский язык, Закон о государственном языке, Кириллица, Латиница, Государственные документы, Национальный язык

Annotation: The article discusses issues related to the implementation of the law on the state language, particularly the insufficient use of the Uzbek language in government institutions and public places, as well as the frequent use of Cyrillic in official documents. It emphasizes the need for state documents to be written in Latin script and highlights the importance of this transition for the development of the national language and the ease of understanding for younger generations. This article aims to address the importance of complying with the state language law and strengthening the connection between the state and society.

Keywords: State language, Uzbek language, State language law, Cyrillic script, Latin script, Government documents, National language

Davlat tili to‘g‘risidagi qonun – har bir fuqarodan hurmat talab qiladigan va jamiyatimizning madaniy, ma‘naviy qadriyatlarini aks ettiradigan hujjatdir. Biroq ba‘zi joylarda bu qonun talablariga amal qilinmasligi, rasmiy muassasalar va turli tashkilotlarda davlat tili qo‘llanilmasligi kishini afsuslantiradi.

Davlat tili to‘g‘risidagi qonun O‘zbekiston Respublikasida o‘zbek tilini davlat tili sifatida tan oladi va uning amal qilishini ta‘minlash uchun barcha tashkilot va idoralar zimmasiga mas‘uliyat yuklaydi. Ammo ko‘pchilik joylarda bu qonunga e‘tiborsizlik kuchli bo‘lib, ish yuritishda, reklama va axborot berishda chet tillari, asosan, rus va ingliz tillaridan foydalanish hollari uchrab turibdi. Bu holat fuqarolarda davlat tiliga nisbatan hurmat va ehtirom hissini pasaytirishi, shuningdek, milliy o‘zlik va qadriyatlarga putur yetkazishi mumkin.

Ba‘zi rasmiy idoralarda hatto hujjatlarni rasmiylashtirishda yoki xodimlar tomonidan muomala davomida davlat tiliga amal qilmaslik holatlari uchraydi. Bu qonunbuzarlik fuqarolarning o‘zbek tilida xizmat olish huquqiga to‘g‘ri kelmaydi va qonuniy talablarga zid hisoblanadi. Yana bir muammo – ko‘chalarda reklama va axborotlar xorijiy tillarda, ba‘zan esa noto‘g‘ri tarjima bilan berilishi. Bu holat

nafaqat til me’yorlarini buzadi, balki jamiyatda til madaniyatining yetishmasligini ham aks ettiradi.

Qonun talablariga amal qilish, birinchi navbatda, davlat tashkilotlari va ishbilarmon doiralar zimmasida. Davlat tili – milliy o‘zlik va iftixor, madaniyatimizning asosi. Uni e’tiborsiz qoldirish nafaqat qonunbuzarlik, balki o‘z tilimiz va madaniyatimizga bo‘lgan hurmatsizlik hamdir. Shu sababli, davlat tili to‘g‘risidagi qonunning amal qilishi nafaqat huquqiy masala, balki milliy qadriyatlarni asrash masalasidir.

Davlat tili to‘g‘risidagi qonun doirasida yana bir muhim masala – davlat hujjatlarini yozishda alifbo tanlovi, ayniqsa, kirill va lotin alifbosi qo‘llanishi bilan bog‘liq. Hozirda ko‘plab rasmiy hujjatlar hali ham kirill alifbosida yozilmoqda, bu esa fuqarolar va davlat idoralari o‘rtasidagi aloqada ayrim qiyinchiliklar keltirib chiqarmoqda.

1993-yilda o‘zbek tilining lotin alifbosiga o‘tkazilishi to‘g‘risidagi qonun qabul qilingan bo‘lsa-da, amalda kirill alifbosidan foydalanish keng tarqalganicha qolmoqda. Bu, ayniqsa, fuqarolar uchun muhim hujjatlar, shartnomalar va boshqa rasmiy yozishmalarda ko‘rinadi. Natijada, turli yosh va ijtimoiy guruhlarga mansub insonlar o‘rtasida alifbo o‘zgarishi tufayli ma’lumotlarni tushunishda ayrim farqlar kuzatiladi.

Davlat hujjatlarini lotin alifbosida tayyorlash – qonunga muvofiq ishlash va davlat tiliga hurmat ko‘rsatishning muhim qismi hisoblanadi. Bu nafaqat o‘zbek tilining yangi avlodlarga yanada yaqinroq bo‘lishiga yordam beradi, balki til va yozuv birligini ta’minlab, fuqarolarni davlat bilan bog‘lovchi rasmiy hujjatlarni yagona alifboda taqdim etish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, kirill alifbosining keng qo‘llanishi ba’zan fuqarolar o‘rtasida tushunmovchilikka ham sabab bo‘lib, yosh avlod uchun bu hujjatlarni tushunishda qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin. Kirill va lotin alifbolari o‘rtasida aniq va izchil o‘tish jarayoni o‘zbek tilining rasmiy va kundalik hayotda bir xil, samarali qo‘llanishiga yordam berishi zarur.

Shuning uchun davlat hujjatlarini lotin alifbosiga o‘tkazish muhim masala bo‘lib qolmoqda. Bu o‘zbek tiliga bo‘lgan e‘tibor va hurmatni oshiradi, milliy qadriyatlarni yangi avlodlarga yetkazishda muhim qadam bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi "Davlat tili haqida" qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 1989-yil 21-oktabr, № 12.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlashga bag‘ishlangan chiqishlari va qarorlari. Prezident asarlari to‘plami. Toshkent: O‘zbekiston, 2020.
3. Abdullayev, Sh. "Davlat tilining rivojlanishi va o‘zbek tilining xalqaro miqyosda o‘rni." – O‘zbek tili va adabiyoti ilmiy jurnali, 2022.
4. Karimov, A. "O‘zbek tili va alifbo islohoti: Lotin yozuviga o‘tish zarurati." Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
5. Rasulova, N. "O‘zbek tilida ish yuritish va hujjatlar tizimi." Toshkent: Ma’naviyat, 2021.